

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА КИТОБАТ САНЪАТИ

Абдуллаев Равшанжон Иномжон ўғли
ЎзР ФА Тарих институти

Аннотация: Ушбу мақолада Қўқон хонлигида китобат санъатининг раванқ топиши, хонликда мавжуд кутубхоналар ва китобдорлар ҳақидаги айрим мулоҳазалар баён этилган.

Калит сўзлар: Қўқон, китобат, кутубхона, хаттот, китобдор, қоғоз.

Ўрта Осиё хонликлари маданий ҳаётининг ривожланишида китобат санъати муҳим ўрин эгаллайди. Қўлзма китобларни яратиш ва уларни зийнатлаш билан боғлиқ бўлган ушбу соҳа Қўқон хонлиги мавжуд бўлган даврда ҳам бир қадар раванқ топган эди. Малумки Қўқонда Умархон ҳукмронлиги йилларида илм-фан тараққий этиб, ўзига хос бўлган Қўқон адабий муҳити вужудга келади. Кўплаб мактаб ва мадрасалар бунёд этилади. Ўз навбатида бу жараёнлар хонликда китобларга бўлган эҳтиёжнинг ортишига сабаб бўлади. Шу тариқа хонликда китобат санъати билан боғлиқ бўлган бир қанча соҳалар ривожланиб боради. Аввало китоб тайёрлаш учун зарур ашё қўғоз тайёрлаш хунари қарор топди. XVIII асрда Ўрта Осиё давлатларида юз берган сиёсий инқироз ва танглик туфайли бутун Ўрта Осиёда маданий ҳаёт ва унинг муайян қисми бўлган қоғоз ишлаб чиқариш инқирозга юз тутди. Хусусан, турли урушлар, кўзғалонлар, хонликлар ўртасидаги низолар Самақанд қоғозгарлик мактабини таназулга олиб келди. Аксинча бу даврда сиёсий жиҳатдан барқарор бўлиб бораётган Қўқонда қоғозгарлик ривож топа бошлади. Бу ерга самарқандлик усталар кўчиб ўтдилар. Шу тариқа Қўқон қоғоз ишлаб чиқариш устахоналари бутун Ўрта Осиёда, яъни Туркистонда – Орол денгизидан то Хитой чегараларигача бўлган ҳудудда қоғоз таъминотиغا эгалик қила бошладилар [1]. Қўқонда тайёрланган қоғоз Ўрта Осиёда машҳур ҳисобланган ва илм аҳли орасида қадрланган. XVIII аср бошларида Қўқонда иккита қоғоз ишлаб чиқариш корхонаси мавжуд бўлиб, уларнинг бири шаҳарнинг “Мўйи Муборак” дарвозаси яқинида, иккинчиси шаҳар яқинидаги Чорку қишлоғида жойлашган эди [2]. Қўқон қоғози ўзининг сифати, чидамлилиги, нафислиги билан алоҳида ажралиб турган. Қўқон қоғози хонлик бозорларининг қадрли маҳсулотларидан бўлган. XIX аср 70-йилларида савдогарлар Қўқон обжувозида 24 варақдан иборат бир даста қоғозни 15 коп. дан олиб, бозорда 20–30 коп.дан сотганлар. Қўқонда мавжуд бўлган икки корхона йилига 150000 варақлик, 2000 руб.га тенг қоғоз ишлаб чиқарган [3]. Сифатли Қўқон қоғозига талабнинг юқорилиги сабабли бухоролик ижод аҳли

асосан ушбу қоғоздан фойдаланган ва ҳукмдорлар ҳам ўз мактубларини кўпроқ Қўқон қоғозига битганлар. Хусусан, амир Ҳайдар (1800–1825)нинг 139 варақ, 279 мактубдан иборат Қўқон қоғозига насталиқ хатида ёзилган мактублар тўплами бизнинг давримизгача сақланиб қолган [4].

Қоғоз ишлаб чиқаришнинг йўлга қўйилиши хонликда китобат санатининг ҳам ривожланишига замин яратди. Қўлёзма китоблар бир неча касб эгаларининг ҳамкорликдаги меҳнати натижасида юзага келган. Дастлаб қоғозгар қоғозни маълум бичимда, турли рангда тайёрлаб берган. Бир неча ёзув услубини эгаллаган хаттот эса матнни қоғозга кўчириб чиққан. Хаттотлар ўз ишларига юксак дид билан ёндашганлар. Ўрта Осиёнинг бошқа шаҳарларида бўлгани каби Қўқон шаҳрида ҳам кўплаб истеъдодли хаттотлар бор эди. Улар ўзларига хос хаттотлар мактабини ташкил қилганлар, чунки уларнинг ўз услублари мавжуд бўлиб, бошқа шаҳар хаттотларидан ажралиб турар эдилар. Уларнинг яна бир хусусияти шунда эдики, Қўқон хаттотларининг кўпчилиги ҳам шоир, тарихчи, миниатюрочи эди. Улар ўзларининг асарлари билан Қўқон хаттотлик касбини миллий санъат даражасига кўтардилар [5]. Ана шундай хаттотлардан бири Муҳаммад Латиф бўлиб, у 1813-йили настаълиқ хати билан Навоийнинг “Чор Девон”ини кўчирган. Девон ғоят хушхат, жадваллари зийнатли, зарҳал лавҳалидир [6]. Мирзо Шариф Дабир ҳам ўз даврининг машҳур хаттотларидан бўлиб, XIX асрнинг биринчи ярмида яшаган, машҳур Мир Имом каби китобат қилувчи хат устасидир. У 1836 йили Қўқонда Муҳаммад Алихон буйруғи билан Фузулийнинг девонини настаълиқ хатида ниҳоятда гўзал кўчирган. 1837 йилда Фузулийнинг сайланган ғазалларини ҳам жуда ихтимом билан зебо настаълиқ хати билан кўчирган. Кўчирилган ҳар икки саҳифадаги ғазаллар бир доира ичига жойлашган. Доирани қуёш расмига ўхшатиб, нурафшон гуллар билан беаган, олтин ҳал билан зийнатланган. Мирзо Бобокалон Ҳўқандий Муҳаммад Ризо парвоначи Иста-Равшанийнинг ўғли бўлиб, у Абдулвосит Манзур томонидан 1870 йили форс тилида Қўқон хони Худоёрхонга аталиб маснавий тарзида ёзилган “Тазкираи Султоний” номли китобни гўзал настаълиқ хати билан кўчирган. Мир Афзал Ҳўқандий эса Абу Наср Фароҳийнинг “Нисоб ус-Сибён” луғатини гўзал настаълиқ хати билан ҳошиясига олиб кўчирган. Булардан ташқари яна кўплаб хаттотлар номини келтириш мумкин. Шунгдек хаттотлар мактаб ва мадрасалар учун дарслик сифатида қўлланиладиган китобларни ҳам кўчиришар эди.

Хаттотлар томонидан кўчирилган китоблар наққош ва мусаввирлар қўлига ўтиб, улар китоб саҳифаларига турли нақшлар, асар мазмунидан келиб чиқиб миниатюралар ишлаган, саҳифаларни ҳошиялар билан ўраган. Ўта қимматли қўлёзмалар музаҳҳиб қўлига ҳам топширилган. У саҳифалар, ҳошияларни зарҳал ранг билан беаган. Бу ишлар битилгандан кейин

саххоф(муқовасоз) китобни жилдлаган [7]. Қўқонда муқовасозлик ҳунари ҳам ривожланган бўлиб, XIX асрга оид маълумотларда, “энг яхши муқовасозлар Қўқондадир” дейилган. П.И.Пашино маълумотларига кўра, XIX аср 60-йилларида Қўқонда мураккаб бўлмаган муқовалаш асбоблари тайёрланган ҳамда бундай асбобларни ушбу соҳа бўйича Қўқон билан рақобатчи бўлган Самарқанддан ҳам топиш қийин бўлган. Наманган Қўқон каби муқовалаш ҳунари ривожланган шаҳарлардан бўлиб, бу ерда чарм ва қоғоздан яратилган муқовалар Ўрта Осиёнинг йирик марказлари – Самарқанд ва Хивада тайёрланган муқовалардан қолишмас эди [8].

Қўқон хонлигида китобат санъатининг равнақ топиши, кўплаб қўлёзма китобларнинг яратилиши хонликда кутубхоналарнинг ташкил топишига асос бўлиб хизмат қилди. Манбаларда қайд этилишича Ўрта Осиёнинг бошқа давлатлари каби Қўқон хонлигида ҳам кутубхоналар хон саройи, мадрасалар, масжидлар қошида ташкил этилган эди. Шунингдек бой заминдорлар, маърифатпарвар давлат амалдорлари, айрим вилоятлар ҳокимлари ўз мулкларида шахсий кутубхоналар барпо этганлиги ҳақида маълумотлар учарайди.

Хонликдаги энг йирик кутубхона Қўқон хонларининг сулолавий сарой кутубхонаси эди. Тарихий анъана асосида кутубхона барча маърифатпарвар хонлар томонидан қўлёзма китоблар билан тўлдирилиб борилган. Айниқса Умархон ва унинг рафиқаси Нодирабегим даврида қўлёзма китобларни йиғиш ва уларни кўпайтириш ишига алоҳида аҳамият берилган.

Қўқон хонлигида сарой кутубхонасига алоҳида эътибор берилганлигини хонликнинг сарой бошқарув тизимида китобдор лавозимидаги амалдор фаолият юритганлигидан ҳам билиш мумкин. Хон ўзининг саройи (Ўрда)га эга бўлиб, хонлик ҳудудида шундай унвон ва мансабларни, вазифа ва мартабаларни жорий этганди. Хусусан хонликда ўрта мартабали унвонларга китобдор, рисолачи, баковул, мирзабоши, сармунший кабилар кирар эди [9].

Умархон ҳукмронлиги даврида илк бор китобдор лавозими таъсис этилиб, Мулла Мирза Қаландар Мушриф ушбу лавозимга тайинланган. Мулла Мирза Қаландар Мушрифдан сўнг унинг фарзандлари ҳам китобдорлик мансбида сарой кутубхонасини бошқарганлар. Бу ҳақда манбаларда қуйидагича маълумот учрайди: Муҳаммад Алихон даврида Мирза Айюб Бехжат сарой кутубхонасига китобдор лавозимига тайинланади. “Мирза Айюб Бехжат - Мирза Қаландар Мушрифнинг ўғлидур. Булар Исфара қарясинда бўлиб мулкдор, мансабдор кишилар эди. Хон саройида китобдорлик мансаби буларга берилганидан буларнинг авлоди китобдор лақабини ўзларига ифтихор фамилия этиб юритадилар [10].

Хонликда сарой кутубхонасидан ташқари, масжид ва мадрасалар

қошида ҳам кутубхоналар фаолияти йўлга қўйилганлиги ҳақида юқорида такидланган эди. Бу хусусида А.А.Семёнов шундай ёзади: Қўқон хонлигининг Қўқон, Андижон, Марғилон, Наманган шаҳарларидаги мадрасаларда, Бухородаги каби бой бўлмаса ҳам, ҳар ҳолда кутубхоналар бор эди”. Ушбу кутубхоналар вақф мулкларидан келадиган даромадлар, шунингдек давлатманд кишиларнинг ҳадялари ҳисобига бойитиб борилган. Шарқ қўлёзма асарлари кутубхонаси Андижон беги (Худоёрхоннинг ўғли) Насриддиннинг саройида ҳам бўлган. Шунинг учун ҳам Қўқон юриши иштирокчиси А.Л.Кун 1875 - йили мумкин қадар кўп китоб, қўлёзма ва хужжатлар йиғиш мақсадида Андижонга келган. Шарқ қўлёзмалари мажмуалари Наманган, Марғилон беклари ҳамда бошқа беклар томонидан ҳам тузилган.

Хулоса қилиб айтганда Қўқон хонлиги даврида Ўрта Осиёда узок йиллардан бери ривожланиб келаётган китобат санъати юксалиб, ҳар томонлама раванқ топиб борган. Бу давр китобат санъати намуналари бугунги кунда юртимизнинг ва жаҳоннинг кўплаб музей, кутубхоналарида сақлаб келинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1- Ибрагимов Б., Эсонов З. Фарғона хунармандчилиқ мактаби. – Тошкент: 2010.
- 2- Федченко А. Оби джуазъ-писчебумажная фабрика в Кокане....
- 3- Мадраҳимов З Қўқон хонлигида савдо муносабатлари Тарих фанлар номзоди. ...дисс. – Тошкент: 2009.
- 4- Тилавов Ш. Амир Ҳайдар мактублари тарихий манба сифатида // Шарқшунослик. – Тошкент: 1997. – №8.
- 5- Исабоева Г. XIX асрда Қўқон хонлигида маданий ҳаёт: Тарих фанлар номзоди. ...дисс. – Тошкент: 2006.
- 6- Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. – Тошкент: Фан, 1971.
- 7- Ахунжанов Э. Кутубхонашунослик, архившунослик, китобшунослик: назарияси ва тарихи. – Тошкент: Тафаккур-Бўстони, 2011
- 8- Мадраҳимов З Қўқон хонлигида савдо муносабатлари Тарих фанлар номзоди. ...дисс. – Тошкент.: 2009.
- 9- Воҳидов Ш.Х. XIX аср охири XX аср бошларида Қўқон хонлигида тарихнависликнинг ривожланиши: Тарих фанлари доктори ... дисс. – Т.: 1998. – 71-б.
- 10- Қайюмов Пўлотжон. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти // Нашрга тайёрловчи Азиз Қаюмов. – Т.: Тамаддун, 2011. – 29-б.

11. O‘G‘Li, A. R. I. (2022). QO ‘QON XONLIGIDA MALIKALAR NOMI BILAN BOG ‘LIQ MADRASALAR. *Science and innovation*, 1(C4), 222-225.

12. Абдуллаев, Р. (2020). Қўкон адабий муҳити намоёндаси махзуннинг ҳаёти ва фаолияти хусусида мулоҳазалар. *Oriental Art and Culture*, (II), 36-40.

